

(RESIDÊNCIA DE LEITURA)

UM TREM FANTÁSTICO SERPENTEANDO LETRAS E PAISAGENS MINEIRAS

Dra. Andréa do Nascimento Mascarenhas Silva (UNEB)

Resumo Expandido

Assim, pois, em 1937 – um dia, outro dia, outro dia... (...) Num barquinho, que viria descendo o rio e passaria ao alcance das minhas mãos, eu ia poder colocar o que quisesse. Principalmente, nele poderia embarcar, inteira, no momento, a minha concepção-do-mundo (Rosa, 2001, p.23-24).

Trata-se de um esboço de romance, em construção, ambientado no Estado mineiro. O que poderia acontecer se uma escritora do século XXI, semanalmente vista, de passagem, por uma estação ferroviária, em direção ao seu trabalho docente e, neste cenário, se encontrasse na incrível condição de destinatária de cartas enviadas (supostamente, frise-se) por um renomado escritor que assina com as iniciais JGR? Eis as linhas mestras de parte do enredo e da ideia de um livro em andamento. O livro conta com o aproveitamento espontâneo do imaginário pessoal da autora, de arquivos literários e acervos documentais que vêm sendo consultados para dinamizar o processo criativo e de escrita da obra futura que, possivelmente, poderá contar com desdobramentos artísticos e tecnológicos. Será dividido em duas partes, que já se encontram adiantadas, e que podem conter reviravoltas e surpresas em relação à concepção inicial da peça de ficção.

Uma das tônicas do projeto de romance, provisoriamente intitulado **Trem fantástico**, é a possibilidade, em aberto, que o campo do imaginário nos coloca. Quando falamos acerca do passado literário brasileiro, sabemos que as mulheres sempre escreveram e que apenas não tiveram todas as chances e oportunidades de publicar, principalmente por conta dos cerceamentos patriarcais, políticos, morais, sociais e culturais vigentes entre o final do século XIX e o início do XX. Imaginamos a probabilidade desse pensamento partir da classe masculina ligada às letras de então.

Tratemos da primeira parte da obra. Situamos estes contextos em Minas Gerais, ao abrir uma lacuna plausível no tempo histórico, precisamente algumas décadas antes da

publicação do primeiro livro de João Guimarães Rosa. Não seria incongruente pensar que o então iminente escritor pudesse ter escrito cartas sem destinatário definido e que as tivesse endereçado a uma hipotética escritora do século XXI que, no futuro, estivesse de passagem constante por uma estação ferroviária mineira, a mesma à qual o autor tivesse confiado suas missivas endereçadas ao porvir. Assim começa o romance, com a entrega das cartas que ficaram guardadas por mais de 50 anos, com a surpresa mais improvável que alguém poderia ter: uma jovem escritora e professora ser a destinatária daquelas cartas, quase um tesouro mineiro e nacional!

O teor das cartas passeia entre questões literárias, filosóficas, de viagens *etc.* O que teria JGR a dizer para uma escritora de outra época, tão distanciada da sua? E o que aquelas cartas causariam, nela, tantos anos depois de escritas ou, dizendo de outra maneira, o que um acervo raro, importante para as letras nacionais, poderia gerar fora de uma instituição de salvaguarda especializada no assunto? Seria legal ou não, do ponto de vista jurídico, aceitar e ficar com as cartas? E, talvez, a pergunta principal: por que ela, aquela autora do século XXI, ainda iniciante e pouco conhecida?

A segunda parte do livro se propõe a contar a história que nasceu aos poucos, a partir do que ia sendo pensado para desdobrar a narrativa inicial. Algumas linhas se levantaram: 1) desenvolver o enredo para o que as cartas gerariam e os movimentos da autora receptora do acervo; 2) abre-se novo rumo em torno do que ninguém sabe ainda, pois, até certa altura, a escritora do século XXI tem certeza quase absoluta de que as cartas foram escritas pelo autor conhecido e consagrado. A parte que ela não sabe é a que está sendo escrita. Quem realmente escreveu as cartas: um homem ou uma mulher? Para propor caminhos, pensemos em algumas escritoras brasileiras, conhecidas e desconhecidas, que também formam, com seus nomes, as iniciais JGR e, curiosamente, publicaram no período posterior à escrita das cartas, por volta de 1946, o que confere à obra algum teor de verossimilhança.

Nesse devaneio criativo chamado enredo romanesco começo a tratar sobre o momento em que as cartas foram entregues (por quem e em quais circunstâncias; o que pensou o encarregado por guardá-las; a localização da escritora tantos anos depois); fabulo também em

torno dos passos iniciais que formam a pessoa que escreve, a escola onde estudou, os professores que teve, os exercícios de leitura e de escrita, as incertezas e inseguranças tão comuns ao ofício.

O trilho livresco é fantástico e por isso ainda não se faz possível olhar para o fim da história, daqui dessa estação onde nos encontramos (eu, narrando o que será o livro e, vocês, acompanhando pela janela do trem o que virá, quem sabe!). A narrativa, até o momento, está sendo preenchida com personagens multifacetados, para combinar com a potência inventiva que o espaço literário abre, sem nos esquecer de lançar mão dos recursos da história viva da qual fazemos parte, ao exercer a dupla função de autores e personagens, se assim quisermos e pudermos pensar.

Referências

ROSA, João Guimarães. *Sagarana*. 71. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.

Como citar este texto:

SILVA, Andréa N. M. Um Trem Fantástico Serpenteando Letras e Paisagens Mineiras. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-3.